

**“ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ”ДА БОШЛАНҒИЧ
ТАЪЛИМНИНГ ЎҚУВ ФАНЛАРИНИ ИНТЕГРАЦИОН ЎҚИТИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ**

Ташпулатова Дилором Муқимовна

ЧДПУ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995591>

Аннотация. Мақолада “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”да бошланғич таълимнинг ўқув фанларини интеграцион ўқитишни такомиллаштириш масаласи таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Ўзбекистон, таълим, бошланғич, интеграция, ўқув, фан, стратегия, билим, кўникма.

2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”нинг саккизинчи бандида мамлакатда сифатли таълимга эришиш вазифалари белгиланган [1]. Мазкур вазифалар доирасида бошланғич таълимнинг сифат кўрсаткичларини таъминлаш ҳам мавжуд. Шу жиҳатдан бошланғич таълим ўқув фанларини интеграцион ўқитишни Тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифалар билан боғлиқ ҳолда ташкил этиш долзарб бўлиб турибди. Бу ўринда эътиборингизни ана шу масаланинг таҳлиliga тортамыз.

1. Халқаро таълим дастурлари асосида такомиллаштириш. Бошланғич таълим ўқув фанларини интеграцион ўқитиш бўйича Тараққиёт стратегиясини белгиланган вазифалардан бири мазкур таълим босқичига халқаро таълим дастурлари қоидалари ва талабларини жорий этишдан иборат. Шу сабабли мамлакатимизда TIMSS, PISA, PIRLS ва STEAM халқаро таълим дастурлари қоидаларини таълим жараёнига тадбиқ этиш ишлари амалга оширилмоқда. Мазкур дастурларнинг қоидалари ва талаблари бошланғич таълимда ўқув фанларини интеграцион ўқитишни такомиллаштиришнинг қуйидаги имкониятлари мавжуд эканлигини таъкидлаб ўтиш лозим:

1) табиий фанларни TIMSS ва STEAM халқаро таълим дастури қоидалари асосида интеграцион ўқитиш. Чунки бу дастурларда ўқувчиларнинг математик тафаккури, муҳандислик иқтидори ва табиий фанлар бўйича кўникмаларини амалий шакллантириш қоидалари белгиланган. Шу жиҳатдан бошланғич таълимда ўқитилаётган Математика, Атрофимиздаги олам ва Табиатшунослик ўқув фанларини ўзаро боғлиқликда ўқитиш ўқувчиларнинг мантикий тафаккурини ривожлантириш, технологик лаёқатларини юксалтириш ва борликни ўрганишдаги тушунчаларини чуқурлаштириш имконини берди;

2) гуманитар фанларни TIMSS ва PISA халқаро дастурлари қоидалари асосида интеграцион ўқитиш. Мазкур халқаро таълим дастурларида ўқувчиларнинг мантикий фикрлаш, ижодий ёндашиш ва амалий кўникмаларини таркиб топтириш қоидалари белгиланган. Шу маънода мамлакатимиз бошланғич таълимида ўқитилаётган Тарбия, Технология, Она тили ва ўқиш саводхонлиги гуманитар фанларини мазкур халқаро дастурлар қоидалари асосида интеграцион ўқитиш муҳим аҳамиятга эгадир. Бу билан ўқувчиларнинг назарий билимлари ва амалий кўникмаларининг уйғунлашувига эришилади.

3) аниқ фанларни PISA халқаро таълим дастури асосида интеграцион ўқитиш. Ушбу халқаро таълим дастурида ўқувчиларнинг мантикий фикрлаш, мустақил фаолият ва фаоллик кўникмаларини юксак даражада таркиб топтириш қоидалар белгиланган. Шу

жиҳатдан мамлакатимиз бошланғич таълим босқичида ўқитилаётган Математика ўқув фанини ана шу халқаро таълим дастури қоидалари асосида ўқитиш билан ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш кўникмасини талаб даражасида таркиб топтириш имкониятларига эга бўлинади.

Диққат қилинса, халқаро таълим дастурлари бошланғич таълим ўқув фанларини интеграцион ўқитиш бўйича муҳим методик омилларни беради. Бунинг натижасида ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларини чуқурлаштирилган тарзда таркиб топтириш.

2. Хорижий мамлакатларнинг таълим тизимида бошланғич таълим ўқув фанларини интеграцион ўқитиш бўйича ўзига хос таърибалар мавжуд[2]. Бу таърибаларнинг асосий хусусиятлари куйидагилардан иборат:

1) *Европа мамлакатлари ва АҚШ* бошланғич таълими жараёнида ўқув фанларини интеграцион ўқитишда амалий кўникмаларга устувор даражада эътибор берилади. Бунинг натижасида ўқувчилар ўқув фанлари бўйича ўзлаштирган билимларини амалий фаолиятда қўллай олиш кўникмасини эгаллайди. Шу маънода мазкур таъриба асосида бошланғич таълим жараёнининг табиий фанларини интеграцион ўқитиш мақсадга мувофиқ бўлади;

2) *Осиё мамлакатлари* бошланғич таълими жараёнида гуманитар фанларни интеграцион ўқитишда ўқувчиларнинг ижодий лаёқатини ривожлантиришга аҳамият берилади. Шу сабабли мамлакатимиз бошланғич таълим жараёнида ўқитилаётган гуманитар фанларни мазкур таъриба асосида интеграцион ўқитиш асосларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади. Унда Россия, Жанубий Корея, Индонезия каби мамлакатлари таърибалари амалий хусусиятга эгаллиги билан фойдаланиш учун диққатни тортади.

Диққат қилинса, хорижий мамлакатлар бошланғич таълим жараёнида ўқув фанларини интеграцион ўқитиш бўйича ўзига хос таърибага эга. Бу таърибаларни ўзлаштириш бошланғич таълим жараёнини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Кези келганда эслатиб ўтиш жоизки, бугунги кунда мамлакатимиз бошланғич таълимда ўқитилаётган Математика аниқ ўқув фани жаҳон мамлакатлари таълим жараёни таърибалари асосида ўқитилмоқда. Бу миллий таърибадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

3. Индивидуал таърибалар асосида бошланғич таълим ўқув фанларини интеграцион ўқитишни такомиллаштириш. Бу масала ҳам Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ўз ифодасини топган. Ўзбекистонда узоқ йиллик педагогик таъриба ва индивидуал методикаларга эга бўлган бошланғич синф ўқитувчилари нисбатан кўпчиликни ташкил этади. Уларнинг таърибалари асосида бошланғич таълим ўқув фанларини интеграцион ўқитишни такомиллаштириш кутилган самарани беради. Бунинг учун куйидагилар амалга оширилиши долзарб бўлиб турибди:

1) индивидуал таърибага эга бўлган бошланғич синф ўқувчиларини аниқлаш ва уларнинг таърибаларини ўрганиш;

2) масофавий таълим шакли воситасида таърибали бошланғич синф ўқититувчиларининг маҳорат сабоқдори машғулотларини ташкил этиб бориш;

3) таърибали бошланғич синф ўқитувчиларининг индивидуал методикаларидан янги авлод бошланғич таълим дарсликларини яратишда фойдаланиш.

Бундай ёндашув бошланғич таълимда ўқув фанларини интеграцион ўқитишнинг амалий имкониятларини беради. Шу сабабли мазкур масаланинг олий педагогик таълим муассасалари томонидан мувофиқлаштирилиб борилиши мақсадга мувофиқ бўлади [3].

Диққат қилинса, мамлакатимиз тажрибали ўқитувчиларининг индивидуал методикаларидан фойдаланиш бошланғич таълим ўқув фанларини ўқитишнинг сифат кўрсаткичларини юксалтириш омилларида биридир.

Шундай қилиб “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” асосида бошланғич таълим ўқув фанларини интеграцион ўқитишни йўлга қўйиш бу борада муҳим имкониятлар, механизмлар ва методик йўналишларни беради. Шу сабабли мазкур масала махсус тадқиқ этилиши, назарий хулосалар асосида методик ишланмалар яратилиши ва уларни амалиётга жорий этилиши долзарб бўлиб турибди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси.-Тошкент, 2022
2. Бордовская Н., Реан А. Педагогика.-Санкт –Петербург, 2001
3. Ташпулатова Д.М. Бошланғич таълимда кластер ёндашув асосида ўқув фанларини интеграцион ўқитиш механизмларини такомиллаштириш. –Тошкент, 2023
4. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
5. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
6. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
7. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
8. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
9. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
10. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
11. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.

12. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
13. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
14. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
15. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
16. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
17. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
18. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.